

**AVALIAÇÃO DO USO DO CATETER DUPLO J EM CÃES E GATOS:
EFICÁCIA, COMPLICAÇÕES E APLICAÇÕES CLÍNICAS**Félix Fernando Ferreira Gonzalez Llana
Prof. Jaci de Almeida

RESUMO: A obstrução ureteral é uma condição clínica relevante em cães e gatos, frequentemente associada a risco de falência renal, caso não seja tratada de forma eficaz. O cateter Duplo J tem se destacado como uma opção minimamente invasiva para a restauração do fluxo urinário e preservação da função renal. Este trabalho tem como objetivo analisar a eficácia do cateter Duplo J em pequenos animais, por meio de uma revisão da literatura científica, com foco nas principais indicações clínicas, taxas de sucesso, e complicações associadas à técnica, como infecções, migração e obstrução do dispositivo. A hipótese central considera que a maioria das complicações decorre de falhas na técnica de implantação ou do tempo prolongado de permanência do cateter. O estudo também aborda a anatomia do sistema urinário de carnívoros domésticos e os avanços históricos no desenvolvimento do cateter, incluindo materiais e modelos mais modernos. Conclui-se que, embora eficaz, o uso do cateter Duplo J exige conhecimento técnico preciso e cuidados pós-operatórios rigorosos para minimizar riscos e otimizar resultados clínicos.

Palavras-chave: cirurgia; ureter; obstrução; carnívoros domésticos.

Evaluation of the use of the Double J catheter in dogs and cats: efficacy, complications and clinical applications – ABSTRACT: Ureteral obstruction is a relevant clinical condition in dogs and cats, often associated with the risk of renal failure if not treated effectively. The Double J catheter has emerged as a minimally invasive option for restoring urinary flow and preserving renal function. This study aims to analyze the efficacy of the Double J catheter in small animals, through a review of the scientific literature, focusing on the main clinical indications, success rates, and complications associated with the technique, such as infections, migration, and obstruction of the device. The central hypothesis considers that most complications result from failures in the implantation technique or prolonged catheter indwelling time. The study also addresses the anatomy of the urinary system of domestic carnivores and historical advances in catheter development, including more modern materials and models. It is concluded that, although effective, the use of the Double J catheter requires precise technical knowledge and rigorous postoperative care to minimize risks and optimize clinical results.

Keywords: surgery. ureter. obstruction.

Como citar:

LLANA, F. F. G.; ALMEIDA, J. Avaliação do uso do cateter duplo J em cães e gatos: eficácia, complicações e aplicações clínicas. *In: VET DAY*, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais [...]*. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.16945660